

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN
VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTI

**“MA’NAVIY MEROSDA VORISLIK
VA UNING XXI ASR TA’LIM-
TARBIYASIDAGI O‘RNI”**

mavzusidagi

Respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

(2025-yil 29-may)

Samarqand – 2025

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTI

**“MA‘NAVIY MEROSDA VORISLIK VA UNING
XXI ASR TA‘LIM-TARBIYASIDAGI O‘RNI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman
MATERIALLARI**

(2025-yil 29-may)

SAMARQAND-2025

2. Ruhiy salomatlikni qo'llab-quvvatlash: Maktablarda psixologik yordam xizmatlarini kuchaytirish va yoshlarning ruhiy salomatligiga e'tibor qaratish lozim.

3. Axborot texnologiyalaridan foydalanish: Milliy qadriyatlarni targ'ib qiluvchi kontentlarni ijtimoiy tarmoqlar va internet orqali yoshlar orasida ommalashtirish.

4. Interaktiv ta'lim usullarini joriy etish: Yoshlarning qiziqishlarini inobatga olgan holda, axloqiy tarbiyani interaktiv va zamonaviy usullar orqali olib borish.

Adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. – T.: O'zbekiston, 2016, -B.23.

2. Abdullayev A.G. Jamiyatni modernizatsiyalash sharoitida yoshlarning sotsial mobilligini takomillashtirish mexanizmlari. Sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati.–Toshkent, 2021. –B.22.

O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TA'LIM TIZIMINING MEDIA TIZIMI BILAN O'ZARO INTEGRATSIYASI

Taniqulov Jonibek Ashirkulovich

Sh.Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

“Falsafa va milliy g'oya” kafedrasida dotsenti

[e-mail:jtaniqulov140@mail.ru](mailto:jtaniqulov140@mail.ru)

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekiston ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni joriy etish jarayonlari va ularning media tizimi bilan o'zaro integratsiyasi yoritilgan. Raqamli ta'limning afzalliklari, media vositalarining ta'lim jarayonidagi o'rni, mavjud muammolar hamda bu yo'nalishda amalga oshirilayotgan amaliy ishlar tahlil qilingan. Muallif integratsiyaning ustun jihatlarini ochib berib, istiqboldagi rivojlanish yo'nalishlariga ilmiy asosda yondashadi.

Kalit so'zlar. Raqamli ta'lim, media tizimi, integratsiya, innovatsion texnologiyalar, masofaviy ta'lim, O'zbekiston, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari.

XXI asr — axborot, innovatsiya va texnologiyalar asri sifatida e'tirof etilmoqda. Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya jarayonlari inson hayotining barcha jabhalariga, xususan, ta'lim tizimiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi natijasida ta'lim sohasi yangicha yondashuv va innovatsion mexanizmlarni talab qilmoqda.

Raqamli ta'lim tizimining shakllanishi va barqaror rivojlanishida media vositalarining o'rni beqiyosdir. Media vositalari zamonaviy o'quv kontentlarini yaratish, bilimni ommalashtirish, murakkab tushunchalarni ko'rgazmali, interaktiv va tushunarli shaklda yetkazish orqali ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Bu esa o'z navbatida ta'lim sifatini yaxshilash, o'quvchilar va talabalar faolligini oshirish, ularni mustaqil fikrlashga, tanqidiy tahlilga va ijodiy yondashuvga o'rgatishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

Raqamli ta'lim tizimining shakllanishi O'zbekistonda ta'lim tizimida raqamlashtirish jarayoni izchil amalga oshirilmoqda. So'nggi yillarda "Elektron hukumat" konsepsiyasi doirasida ta'lim sohasida bir qator platformalar joriy qilindi. Jumladan:

Birinchidan. Kundalik.com — maktablarda elektron kundalik va baholash tizimi;

Ikkinchidan. Edu.uz — O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligining rasmiy ta'lim portali;

Uchinchidan. Online maktab — pandemiya davrida masofaviy darslar uzatilgan platforma;

To'rtinchidan. Oliy ta'lim muassasalarida LMS (Learning Management System) tizimlarining joriy etilishi.

Ushbu tizimlar o'quv jarayonining samaradorligini oshirish, shaffoflikni ta'minlash, hamda ta'lim sifati va qamrovini kengaytirishda muhim rol o'ynamoqda.

Media tizimi va uning ta'limdagi roli. Media vositalari — bu axborotni ommaga yetkazish, ijtimoiy ong va madaniyatni shakllantirish vositasi bo'lib, hozirgi kunda ta'lim sohasida ham faol ishlatilmoqda. Xususan:

- Televideniye orqali efirga uzatilayotgan video darslar;
- YouTube kanallari orqali bepul ta'lim videolari (masalan, **UzEdu, Bilim Makoni**);

- Radio dasturlarida ta'limga oid eshittirishlar;
- Ijtimoiy tarmoqlar (Telegram, Instagram) orqali o'qituvchilar va blogerlar tomonidan yaratilayotgan interaktiv kontentlar.

- Mazkur media vositalar yordamida ta'lim resurslari keng auditoriyaga tez va samarali yetkazilmoqda.

- **Integratsiyaning ustunliklari.** Raqamli ta'lim va media tizimining integratsiyasi quyidagi ustunliklarni beradi:

Ta'limning ommabopligi: media vositalari orqali o'quv kontenti katta auditoriyaga yetadi.

Birinchidan. Interaktivlik va tushunarlilik: vizual va audio materiallar orqali murakkab mavzular ham sodda ko'rinishda taqdim etiladi.

Ikkinchidan Hududiy tenglik: chekka hududdagi o'quvchilar ham sifatli kontentga ega bo'ladi.

Uchinchidan. Ijodiy yondashuv: o'qituvchilar va o'quvchilar o'zlarining media kontentlarini yaratishga intiladi.

Amaliy tajriba va tahlil. O'zbekistonda pandemiya davrida ta'lim jarayonining to'xtab qolmasligi uchun televideniye orqali televizion darslar efirga uzatildi. Bundan tashqari, oliy o'quv yurtlari o'z YouTube kanallarini ochib, ochiq ma'ruzalar va seminarlarni ommaga taqdim eta boshladi. Ba'zi universitetlar o'z media studiyalarini tashkil etib, professional darajada videodarslar tayyorlashni yo'lga qo'ydi. Shuningdek, mustaqil bloger-o'qituvchilar tomonidan Telegram va YouTube'dagi ta'limiy kontentlar minglab obunachilar orasida ommalashmoqda. Bu esa jamiyatda ta'limga bo'lgan qiziqish ortayotganini ko'rsatadi.

Muammolar va takliflar. Integratsiya jarayonida bir qancha muammolar mavjud:

- Internet tarmog‘i va texnik infratuzilmaning barcha hududlarda bir xil emasligi;

- Ta’limiy kontent sifati va metodikasining yetarli emasligi;
- O‘qituvchilarning raqamli va media savodxonligining pastligi.

Bu muammolarni bartaraf etish uchun quyidagilar taklif etiladi:

- Media pedagogika yo‘nalishini rivojlantirish;
- Raqamli ta’lim kontentlarini ishlab chiqishda metodik ko‘rsatmalar yaratish;
- O‘qituvchilar uchun raqamli kompetensiyalarni oshiruvchi trening va kurslar tashkil etish;
- Davlat va xususiy sektor hamkorligida media-loyihalarni qo‘llab-quvvatlash.

Xulosa

O‘zbekistonda raqamli ta’lim tizimi bilan media tizimi o‘rtasidagi samarali integratsiya ta’lim sohasining zamonaviy talablar asosida jadal rivojlanishiga xizmat qilmoqda. Ushbu integratsion jarayon nafaqat ta’lim jarayonini soddalashtirib, uni keng ommalashtirishga zamin yaratmoqda, balki o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, kreativ yondashuv hamda raqamli savodxonlik kabi ko‘nikmalarni shakllantirishda muhim omil bo‘lib xizmat qilmoqda.

Zamonaviy raqamli muhitda raqobatbardosh avlodni tarbiyalash uchun media va ta’lim resurslarini uyg‘unlashtirgan holda innovatsion yechimlar joriy etilishi dolzarb ahamiyat kasb etadi. Shu bois, bu yo‘nalishdagi islohotlarni izchil va tizimli davom ettirish, media-ta’lim kontentlarini yaratish bo‘yicha milliy strategiyalarni ishlab chiqish, ularni ilmiy-pedagogik asosda shakllantirish bugungi kunning eng muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Kelajakda raqamli ta’lim va media platformalarining uyg‘unligi nafaqat ta’lim sifatini oshiradi, balki butun ta’lim ekotizimini yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi. Bu esa o‘z navbatida, raqamli texnologiyalarni chuqur o‘zlashtirgan, global fikrlaydigan va innovatsion tafakkurga ega yangi avlodni shakllantirishga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasi // <https://lex.uz/docs/-5030957#-5031883>
2. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi rasmiy hisobotlari (2022–2024 yillar).
3. OECD (2020). "The Future of Education and Skills: Education 2030." Paris: OECD Publishing.
4. Olimova O. Raqamli texnologiyalarning ta’limdagi o‘rni //Research and Implementation. – 2024. – T. 2. – №. 10. – C. 3-5.
5. Meliqoziyevich S. I. Ta’limda raqamli texnologiyalardan foydalanish istiqbollari //Qo‘qon universiteti xabarnomasi. – 2023. – C. 152-155.

MUNDARIJA

T/r	Maqola muallifi	Maqola va tezis mavzusi	bet
	Po'latov M.E.	Kirish so'zi. Ajdodlar ilmiy merosi – milliy tarbiyaning asosi	3
1-SHO'BA GLOBALLASHUV KONTEKSTIDA TA'LIM-TARBIYANI MODERNIZATSIYALASHTIRISH VA UNDA MA'NAVIY MEROSNING O'RNI			
1.	Pardayev M.Q.	Globallashuv sharoitida ma'naviy qadriyatlarimizga vorislikni saqlab qolishda ta'lim va tarbiyaning o'rni	5
2.	Кушаков Ш.С.	Тренды нигитологической рефлексии в современном философском дискурсе (от онтологии к постонтологии)	9
3.	Saitkasimov A.	Ma'naviy qadriyatlarni targ'ib qilishning zamonaviy texnologiyalari	12
4.	Ochilov J.A.	O'zaro hamkorlikda – sinergetik yondashuv	16
5.	Azizqulov A.A., Abduraxmonov I.A.	Axborotlashtirish va axborot maydonida yoshlarni ma'naviy tahdid va axborot xurujlaridan himoya qilishning metodologik muammolari	18
6.	Ro'zimurodov S.M., Shermatova D.M.	Zamonaviy O'zbekistonda yoshlar tarbiyasida maktab ta'limi va oilaviy tarbiyaning o'rni	21
7.	Xashimova S.X.	O'zbekistonda inklyuziv ta'limni rivojlantirish va uning imkoniyati cheklangan o'smirlar psixologik tarbiyasidagi o'rni	25
8.	Komilov R.R.	Jismoniy madaniyat va sportning yoshlar ijtimoiy faolligini oshirishdagi ahamiyati	30
9.	Muxamedov A.X., Rasulova N.	Models and components of professional competence in english language teaching	32
10.	Xakimov D.A.	Globallashuv davrida yoshlarning axloqiy qadriyatlardan begonalashuvi	35
11.	Taniqulov J.A.	O'zbekistonda raqamli ta'lim tizimining media tizimi bilan o'zaro integratsiyasi	38
12.	Toshpulatov O.N.	Globallashuv sharoitida axloqiy befarqlik va begonalashuvning immoralizmga transformatsiyasi	41
13.	Yaxyayeva S.A.	Yoshlarni jismoniy barkamolligini rivojlantirishda sport estetikasining ahamiyati	43
14.	Eshbekov B.N.	OAV va OKV – davlat va jamiyat o'rtasidagi strategik kommunikatsiya ko'prigi sifatida	46